

SOTSIOLINGVISTIKA VA XORIJIY SOTSIOLINGVISTIKA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7320071>

Asadova Ro'zigul Oynazar qizining

Xorijiy sotsiolingvistika fanidan Sotsiolingvistika va xorijiy sotsiolingvistika”

Annotatsiya: *Maqolada til+jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, sotsiolingvistika fanining yangi fan sifatida vujudga kelishi va ushbu fan nima maqsadda yuzaga kelganligi, oldida turgan maqsadni belgilab olishi yoritib berilgan. Dunyoning rovojlangan to'qqizta mamlakatidagi til siyosati, Chet tillarini o'rganishda qaysi jihatlar inobatga olinishi kerakligi tildagi so'zlar yoki alifboni o'zgartirish jamiyat rivojiga qay darajada ta'sir etishi asosiy g'oya sifatida ilgari surilgan.*

Kalit so'zlar: *Til va jamiyat, sotsiolingvistika, ekspansiya holati, Xorijiy sotsiolingvistika, Buyuk Britaniya sotsiolingvistikasi, milliy til ,A.D.Shveytser.*

Sotsiolingvistikani sotsiologiya va lingvistika fanlarining negizida shakllangan o'ziga xos bir fan deyish mumkin. Ushbu soha til siyosati bilan shug'ullanadi, ya'ni muayyan bir mamlakatdagi til vaziyati qanday ekanligini ko'rsatadi. Aytaylik, birgina yurtimiz O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari istiqomat qiladi. Shu millat vakillarining ona tili holati qanday degan savolga aynan sotsiolingvistika javob beradi.

Sotsiolingvistika termini ilk bor AQShda 1952- yilda fanga kiritilgan. 1963- yildan boshlab esa tadqiqot yo'nalishlari shakllana boshlagan. Bu soha o'tgan asrning 60- yillarida jahon tilshunosligining yetakchi tarmoqlaridan biri sifatida talqin qilingan bo'lsa, 80- yillariga kelib ilg'or sohalardan biriga aylana oldi.

Bu yo'nalish o'z o'rganish obyektiga, nazariy poydevori, metodikasi, usul va metodlariga egadir. Tilshunos A.D. Shveytserning sotsiolingvistikaga doir quyidagi fikrlarini keltirib o'tamiz: "tilshunoslik va sotsiologiya fanlarining sotsiolingvistika sohasiga muvofiq keluvchi bo'limlarining mexanik qo'shilmasidan iborat bo'lmay, balki ularning yagona ta'limot, izlanish maqsadlari va obyektlarining obyektining mushtarakligi, tadqiqot jarayonlari yig'indisi va ilmiy tushunchalari muvofiqligi negizida birlashgan mustaqil soha ekanligi bilan ajralib turadi"

Sotsiolingvistika sohasining tarkibiy qismi bo'lgan xorijiy sotsiolingvistika nisbatan keyingi davrda shakllangan fanlardan biri hisoblanadi. Bu fan XIX asrning o'rtalarida Yevropada shakllangan. Xorijiy sotsiolingvistika bu dunyodagi rivojlangan o'nta mamlakat (AQSh,

Fransiya, Ispaniya Italiya, Germaniya, Turkiya, Rossiya, Yaponiya, Xitoy, Koreya, Buyuk Britaniya)ning til siyosati, vaziyati kabi jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan fan. Tillarning jamiyat hayotidagi rolini belgilash, ertangi holatini bashorat qilish xorijiy sotsiologiyatning dolzarb masalalaridan biridir

O'zbek tilshunosligi uchun bu soha yangi soha hisoblanadi. Til va jamiyat bu yo'nalishda birgalikda, uzviylikda o'rganiladi, tadqiqot olib boriladi. O'zi sotsiologiyat aynan chet elda emas, balki bizning yurtimizda ham mavjud bo'lgan, ammo fan sifatida, atama sifatida keyin kirib keldi. Hozir esa bu sohada tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Sotsiologiyatning asosiy muammosi til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish, mamlakatdagi til siyosati, vaziyati haqida ma'lumotlarga ega bo'lishdan iborat. Shunday ekan til va jamiyat munosabatlari o'rtasidagi bu bog'liqlik ularning taraqqiyotining uzviy ko'rinishidir.

ADABIYOTLAR

1. Nurmonov. "Tilshunoslikka kirish". T., 2007.
2. Yorqinjon Odilov. "Til va jamiyatning o'zaro munosabatlari" nomli maqolasi. "Yangi O'zbekiston" gazetasi., 2020.
3. Крючков Т. Б., Наумов Б. П. Зарубежная сoтсиoлингвистика: Германия, Испания. М., 1991.
4. M. Mirtojiev. N. Mahmudov. "Til va madaniyat" nomli risolasi. T., 2001.
5. Yuz.uz sayti